

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1029 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурислом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funkcionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Bekali	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science.....	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshilqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота староорашаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orazbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abdavaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	

Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining funksional jihati I.E.Kenjaye	843
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari..... Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	850
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil K.M. Umarkulov	856
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения..... Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	861
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики Мухамедова Ситора	867
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	871
Banklarning moliyaviy baqrqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari Maxmudov Omon Tuxtayevich	874
Investment funds and their types..... Sultanboeva Munira Bakhodirovna	879
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish Matmuratova Nigora Ruzmatovna	886
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	891
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati..... Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	898
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili Abdullayev Suyun Artikovich	901
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития..... Халимов Шахбоз Халимович	906
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari..... Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	910
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан..... Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	915
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish..... Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	922
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri..... Aliyarov Olim Abdug'aparovich	934
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari Amonov Mehridin Oromiddinovich	941
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	946
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	951
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati Karimov Eminjon Gapardjonovich	958

O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari.....	963
Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	
The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlar.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarining tutgan o'rni.....	979
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag'larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash.....	991
Mengnarov Adham Ergashovich	
Halqa tukli matolarini ishlab chiqarish jarayonining ilmiy tahlili.....	998
Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida logistika xarajatlarini optimallashtirish strategiyalari va zamonaviy yondashuvlar	1002
Alimov Muhammadbobur Ibrogimovich	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	1008
Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna	
Kichik biznesning iqtisodiy salohiyatidan foydalanishda mahalliy resurslardan foydalanish masalalari.....	1014
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Mamlakatimiz iqtisodiy tayanchi sifatida tadbirkorlik faoliyatini yuksalishtirish.....	1019
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
Yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishning xorij tajribasi: nazariya, amaliyot.....	1023
Komilova Nilufar Karshiboyevna	

alohida olingan mintaqalar va davlatlar miqyosida namoyon bo'lishi milliy iqtisodiyotlarning turli jabhalari, xususan, ekologiya va sog'liqni saqlash sohalarini rivojlantirishda hududlar iqlimiy sharoitlarini har tomonlama mukammal o'rganishni taqozo etadi.

So'nggi yillarda sayyoramizda inson faoliyati tufayli qator ekologik o'zgarishlar sodir bo'lmoqda: iqlim va ob-havo Yer sharining barcha mintaqalarida sezilarli tarzda o'zgarib bormoqda, suv va tuproqlar tarkibi tobora ifloslanmoqda, o'simlik va hayvonot dunyosi turlari kamayib bormoqda. Bu esa, o'z navbatida, yer yuzida yashovchi barcha insonlarning sog'lig'iga, mintaqalar iqtisodiyotiga keskin ta'sir ko'rsatmoqda. Shunday ekan, bunday ekologik xavf-xatarlarni oldini olish va ularga moslashish chora-tadbirlarini ishlab chiqish nafaqat ekologlar, tibbiyot olimlari, balki keng jamoatchilik, shu jumladan iqtisodiyot olimlari oldiga ham qator masalalarni kundalang qo'yimoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2025-yil "Atrof-muhitni asrash va "yashil" iqtisodiyot yili" [2] deb e'lon qilinishi ham bejiz emas. Davlat rahbarining ta'kidlashicha, havo va suvning ifloslanishi, tuproq eroziyasi, cho'llanish, qazilma yoqilg'ilarni behisob ishlatish global isishga, tabiiy ofatlarning ko'payishiga olib kelmoqda, atrof-muhit va aholi sog'lig'iga zarar yetkazmoqda. Shu nuqtayi nazardan, bugungi iqlim o'zgarishlari sharoitida hududlarda yashil iqtisodiyot bilan bog'liq zarur chora-tadbirlar tizimini ishlab chiqish zarur. Yashil iqtisodiyot – bu ekologik xavf-xatarlarni kamaytirishga qaratilgan va atrof-muhitga zarar yetkazmasdan barqaror rivojlanishni o'z oldiga maqsad qilgan iqtisodiyot hisoblanadi.

Eslatish joizki, bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi "2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" PQ-4477-son'li Qarori qabul qilingan bo'lib, unda iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish va unga moslashish masalalari bilan bog'liq sohalarda tadqiqotlarni rivojlantirish, milliy va xorijiy ilmiy tashkilotlarning "yashil" texnologiyalarni ilgari surish sohasidagi hamkorligini mustahkamlash masalasiga alohida e'tibor qaratilgan [3].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

"Yashil" iqtisodiyot atamasi fanga birinchi marta 1989-yilda Buyuk Britaniyalik olimlar tomonidan kiritilgan bo'lib, ushbu tadqiqotlarning maqsadi farovonlikning o'sishi va tabiiy resurslarni saqlash o'rtasida oqilona yechimni topishdan iborat. "Yashil iqtisodiyot" bilan bog'liq nazariyalar uch jihati bilan ko'zga tashlanadi. Bunda muayyan cheklangan makonda ta'sir doirasini cheksiz kengaytirish mumkin emasligi, cheklangan resurslar sharoitida cheksiz o'sib borayotgan ehtiyojlarni qondirishni talab qilib bo'lmazligi; hamda Yer sharidagi barcha mavjudlik o'zaro chambarchas bog'langanligiga e'tibor qaratish lozimligi uqtiladi [4].

Ayrim olimlar fikricha "Yashil iqtisodiyotning asosiy maqsadi: ijtimoiy farovonlikni oshirish, taqchillikka qarshi kurashish va ekologik tahdidlarni kamaytirish; resurslardan samarali foydalanish, karbonat ангидрид chiqindilarini kamaytirish va ijtimoiy mas'uliyat; uglerod chiqindilariga qarshi kurashish va yashil ish o'rinlarini yaratish uchun davlat mablag'larini ko'paytirish; energiya samaradorligiga kuchli sodiqlik va biologik xilma-xillikka erishish" bilan uzviy bog'liq [5].

Aytish o'rinliki, "Yashil iqtisodiyot" tushunchasining birmuncha chuqur ta'rifi Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit bo'yicha dasturi (UNEP) tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, mazkur ta'rifda "yashil iqtisodiyot"- bu "insonlar farovonligi va ijtimoiy tengligining yaxshilanishi, ekologik risk va ekologik taqchillikni sezilarli darajada kamaytirish"ga olib keluvchi iqtisodiyotdir [6]. "Yashil iqtisodiyot" konsepsiyasining maqsadi esa barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash va investitsiyalar faolligini oshirish, atrof muhit muhofazasi va ijtimoiy integratsiya sifatini yaxshilash hisoblanadi.

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor A.V.Vaxabov fikricha "yashil iqtisodiyot" barqaror rivojlanish o'rnini bosa olmaydi va barqaror rivojlanishga erishishga xizmat qiluvchi muhim mezon hisoblanadi [7]. Barqaror rivojlanishning mazmuni hozirgi avlod o'z iqtisodiy faoliyatini shunday tashkil etishi kerakki, keyingi avlodlar ulardan kam bo'lmagan iqtisodiy imkoniyatlar va turmush farovonligiga ega bo'lishlari lozimligida namoyon bo'ladi. Barqaror rivojlanish iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik komponentlarni yaxlit, o'zaro bog'liqlikda rivojlantirishni taqozo etadi.

Taniqli olim Karl Burkart yashil iqtisodiyotni oltita asosiy sektorga, ya'ni: qayta tiklanadigan energiya, yashil binolar, barqaror transport, suvni boshqarish, chiqindilarni boshqarish, yerni boshqarishga asoslangan iqtisodiyot, - deb ta'riflagan [8].

Xalqaro Savdo Palatasi tomonidan esa yashil iqtisodiyotni "iqtisodiy o'sish va ekologik mas'uliyat ijtimoiy rivojlanishdagi taraqqiyotni qo'llab-quvvatlagan holda o'zaro mustahkamlovchi rejimda birgalikda ishlaydigan iqtisodiyot"- deya ta'rif berilgan [9].

Shuningdek, yashil iqtisodiyot, muqobil, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ilmiy-nazariy, metodologik asosi atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslaridan oqilona foydalanishning geografik xususiyatlari yo'nalishdagi yetakchi olimlarning g'oyalari, ilmiy qarashlari va asarlariga asoslanadi. Jumladan,

1 <https://lex.uz/docs/-4539502>

barqaror rivojlanish muammosi, xususan, kam uglerodli rivojlanish, yashil iqtisodiyot boshqalar masalalari Ayres R., Balkyté A., Tvaronavičienė M., Barbier E.B., Barrett C.B., Baumgärtner S., Quaas M., Binswanger M., Pirs D., Rojers P., Jalol K. va Boyd J., Runciman B., Schneider F., Kallis G., Martinez Allier, J. Scrase I., Smit A., Skea J., Nishioka S., van der Ploeg R., Withagen C. va boshqalar ishlarida asoslab berilgan.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligida "yashil" iqtisodiyot muammolari A.Bokarev, L. Kabir, S. Nikulina, I. Yakovleva, I. Rakova, E. Pak va N. Piskulova E. A. Lesnix, I. N. Sycheva, N. A. Shpak, V. V. Moiseev, A. V. Yani, L. V. Kuzina, Xalil Musab Rushadi Ahmad, A.A. Otarbabieva, K.O. Nurgalieva, A.E. Yantranov, I.G. Sangadieva singari olimlar ishlarida keng yoritilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning nazariy va uslubiy asosini ekologik iqtisodiyot va barqaror rivojlanish iqtisodiyotining evolyutsiya va rivojlanish jarayonlarini o'rganuvchi ilmiy maktablarning qarashlari tashkil etadi. Mavzuni yoritishda tahlil va sintez, taqqoslash, statistik tahlil usullaridan foydalanildi. O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribani o'rganish uchun qator metodologiyalardan (AQSH, Germaniya, Buyuk Britaniya, Daniya, Shvetsiya, Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya, Singapur va h.k.) foydalanilmoqda.

"Yashil iqtisodiyot", "yashil o'sish" va "past uglerodli rivojlanish" atamaları ko'pincha bir-birini to'ldiradi va hatto sinonim sifatida ham ishlatiladi. Turli kontekstlarda ushbu atamalar sanoat, resurslar va sohalarga (energetika, transport, suv resurslari, iste'mol) nisbatan qo'llaniladi. Ayrim holatlarda ko'pincha Pigu solig'i, "ifloslovchi to'laydi" prinsipi va eksternallar tushunchalariga duch kelamiz. Ushbu tushunchalar mavzuga bevosita bog'liqdir.

Ma'lumki, eksternallar (tashqi omillar) — bu iqtisodiy faoliyat oqibatida faoliyat subyektlariga ijobiy yoki salbiy (ko'pincha salbiy) ta'sir ko'rsatadigan holatlar bo'lib, ular faoliyat subyektlari tomonidan hisobga olinmagan oqibatlar sifatida tavsiflanadi. Eksternallar moddiy yoki pul xarajatlarini qilmasdan muayyan mahsulotlardan foydalanadigan holatlar (yoki qo'shimcha xarajatlarga olib keladigan holatlar) sifatida namoyon bo'ladi. Masalan, turar-joy yaqinida zavod qurilishi bunga misol bo'lishi mumkin².

TAHLIL VA NATIJALAR

Aytish joizki, so'nggi yillarda qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirishda respublikamizda qazib olinadigan yoqilg'iga qaramlikni kamaytirish maqsadida quyosh va shamol energiyasi singari qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish ulushini oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Qayta tiklanadigan energetika, xususan, shamol va quyosh energiyasidan foydalanishda muayyan yutuqlarga erishilmoqda [10].

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, so'nggi yillar davomida respublikamizda quyosh va shamol energiyasidan foydalanish hajmi sezilarli darajada ortib borgan (1-jadval).

1-jadval. Quyosh va shamol energiyasidan foydalanish hajmi [11].

	Yillar								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Quyosh elektr stantsiyalari tomonidan ishlab chiqarilgan elektr energiyasi hajmi (million kVt soat)	0,003	0,3	0,7	0,2	0,1	0,03	49	435,8	1237,3
Shamol elektr stantsiyalari tomonidan ishlab chiqarilgan elektr energiyasi hajmi (million kVt soat)	0	0	0	0	0	15,5	0	1,2	0

2 Tashqi ta'sirlar bilan bog'liq xarajatlar muammosi birinchi marta ingliz iqtisodchisi Artur Pigu (1877–1959) tomonidan o'rganilgan. U butun jamiyat xarajatlarini tahlil qilishga harakat qildi. Pigu ko'rsatdiki, har qanday tadbirkor uchun eng muhim maqsad foydani oshirish uchun shaxsiy xarajatlarini minimallashtirishdir. Bu erda eng oddiy yo'l ekologik xarajatlarni tejashdir. Olim mazkur g'oyalarini o'zining "Iqtisodiy farovonlik nazariyasi" asarida keltirib o'tgan. U tashqi ta'sirlar muammosini hal qilish uchun davlat aralashuvi zarur deb hisoblagan. Bu holat fanda "Pigu solig'i" deb ataladi. Ya'ni "ifloslovchi - to'laydi" g'oyasi aynan shu olim ishlari bilan chambarchas bog'liq. Bundan farqli o'laroq, Ronald Kouz davlat tashqi ta'sirlar muammosini hal qilishga qodir emas, agar mulk huquqi aniq belgilangan bo'lsa muammoni manfaatdor tomonlar o'rtasidagi kelishuv orqali hal qilish mumkin, deb hisoblaydi va bu xulosaga Coase teoremasi deb ataladi. Salbiy tashqi ta'sirlarning kattaligi sezilarli bo'lsa, davlat aralashuvi maqsadga muvofiqdir.

Hukumat tomonidan energiya manbalarini diversifikatsiya qilish bo'yicha loyihalarga e'tibor qaratilmoqda. Biroq, bu borada muayyan muammolar mavjud bo'lib, ularni hal etishda sohani modernizatsiya qilish talab etiladi. 2030-yilgacha respublikamizda ishlab chiqariladigan energiya tarkibidagi qayta tiklanadigan manbalar ulushini 25 foizga oshirish rejalashtirilgan. Bugungi kunda quyosh energiyasidan foydalanish bilan bog'liq texnologiyalarni yo'lga qo'yish bo'yicha bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda.

Ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilda O'zbekiston Respublikasiga yigirmadan ortiq davlatdan 427,1 million AQSH dollariga jami 3 855 225 dona quyosh panellari import qilingan. Xitoy Xalq Respublikasi, Birlashgan Arab Amirliklari, Gonkong, Turkiya Respublikasi va Janubiy Koreya Respublikasi kabi davlatlar bu borada yetakchi o'rinni egallaydi.

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalarni o'rganishda turli metodologiyalardan foydalanilmoqda. Bunda tanlab olingan davlatlarda yashil iqtisodiyotga o'tishda o'ziga xos yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, bugungi kunda ko'pchilik Yevropa davlatlarida yashil energetika, jamoat transporti va infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha "yashil" chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Elektromobillar sotib olish uchun xaridorlarga ko'p million dollarlik subsidiyalar berilmoqda. Mazkur davlatlarning aksariyati yashil iqtisodiyotni milliy rivojlanish strategiyasi sifatida qabul qilgan va yangi ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan yashil loyihalarni amalga oshirmoqda.

Qayta tiklanuvchi energetika sohasi rivoji davlatlarning geografik joylashuvi, tabiiy resurs salohiyati va moliyaviy imkoniyatlariga bog'liq. Ya'ni, bu yo'nalishda barcha davlatlar bir xil imkoniyatga ega emas. Masalan, Yevropa davlatlari orasida Islandiya geotermik energiyadan (issiq buloqlar) foydalanish bo'yicha katta salohiyatga ega bo'lsa, Italiya va Ispaniya quyosh energiyasidan foydalanishda yetakchilik qiladi. Daniya, Niderlandiya va Germaniya shamol energiyasidan foydalanish bo'yicha qit'ada ustunlikka ega.

Ta'kidlash joizki, insonlar suv energiyasi va bug' dvigatellaridan ancha oldin shamol energiyasidan foydalanib kelgan. Germaniya, Angliya, Daniya, Fransiya, Niderlandiya, AQSH va boshqa davlatlarda shamol energiyasi sanoat va qishloq xo'jaligida keng miqyosda qo'llanilgan. Shamol energiyasidan foydalanish bo'yicha olib borilayotgan hozirgi ishlar, alohida katta quvvatli shamol generatorlarini yaratish va ularning energiyasini ishlab turgan energiya tarmoqlariga bog'lash hamda asosiy tarmoq sifatida foydalanishdan iborat.

Bu borada Daniyaning shamol energetikasi muvaffaqiyati alohida e'tiborga loyiq. Mamlakatda shamol energiyasi elektr energiyasi ishlab chiqarishning muhim qismini tashkil qiladi. O'zbekiston bu borada Daniya tajribasidan foydalanishi mumkin.

Germaniya tajribasiga ko'ra, so'nggi 20 yil davomida mamlakatdagi qayta tiklanuvchi energiya manbalari barqaror rivojlanib bormoqda. Bu holatni qayta tiklanuvchi energiya manbalari to'g'risidagi qonun (EEG) samarasi deb ham aytish mumkin. O'zbekiston Germaniyaning qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish va atom energetikasini bosqichma-bosqich to'xtatish tajribasidan foydalanishi mumkin. 1990-yilda Germaniyada chiqindilarni saralab yig'ish va qayta ishlash tizimini yaratish maqsadida ekologik ta'lim konsepsiyasi qabul qilindi. Ushbu konsepsiya orqali ta'lim tizimida, turli ta'lim dasturlari, reklama va ommaviy axborot vositalari yordamida aholining ekologik ongi va madaniyati rivojlantirildi.

Fransiyada esa dastlab ekologik ta'limga alohida e'tibor qaratilgan. Ekota'lim mamlakatda 1970-yillardan boshlab amalga oshirila boshlangan bo'lib, 1993-yilda Atrof-muhit va Fransiya Milliy ta'lim vazirliklari o'rtasida tuzilgan hamkorlik shartnomasida mamlakatning barqaror rivojlanishi har bir fuqaroning ekologik xavfsiz muhitda yashashi bilan chambarchas bog'liq ekanligi ta'kidlangan. Ekologik xavfsiz muhitga ta'sir etuvchi asosiy omillardan biri chiqindilarni oqilona boshqarish bo'lib, aholining ekologik ongi va madaniyatini oshirish bilan uzviy bog'langanligi qayd etilgan. Savdo shahobchalarida bir martalik plastik qoplardan foydalanish taqiqlandi. Fransuz xonadonlarida ikki turdagi chiqindi savatlari mavjud bo'lsa-da, chiqindilarni tashishda ularni besh xil idishga saralash talabi joriy etilgan. XXI asrning ikkinchi o'n yilligiga kelib, janubiy-sharqiy Fransiyaning yetti rayoni va 13 departamentida maishiy chiqindilarni turli konteynerlarga tashlashning pullik tizimi joriy qilindi.

Niderlandiya esa chiqindilarni ishlab chiqarishni minimallashtirish va resurslar samaradorligini maksimal darajada oshirishga qaratilgan aylanma iqtisodiyot tamoyillarini qabul qilgan. Chiqindilardan energiya ishlab chiqarish va aylanma xaridlar amaliyoti orqali Niderlandiya iqtisodiyotida yuqori samaradorlikka erishmoqda. Ushbu yondashuvdan O'zbekiston o'z iqtisodiyotida foydalanishi mumkin.

Shvetsiyaning chiqindilarni boshqarish amaliyoti ham muhim tajribalardan biridir. Mamlakatda chiqindilarni qayta ishlash va ulardan energiya ishlab chiqarishga katta e'tibor qaratilgan. Shvetsiya chiqindilarni yoqilg'i sifatida ishlatish va keng qamrovli qayta ishlash dasturlari orqali chiqindilarni poligonlardan olib chiqishda yuqori darajaga erishdi. 2024-yildan boshlab, Shvetsiya iqtisodiyotda neftdan butunlay voz kechishni va yadro hamda ko'mir energiyasidan foydalanishni to'xtatishni rejalashtirgan.

Finlyandiya tajribasiga ko'ra, chiqindilarni boshqarishga doir ta'lim jarayoni tizimli ravishda ikki yo'nalishda olib boriladi. 5 yoshgacha bo'lgan bolalar guruhlarida chiqindilar bilan ishlash bo'yicha o'quv jarayoni oddiy didaktik o'yinlar va vositalar orqali bilim va malakalarni shakllantirishga qaratilgan. 5-7 yoshli bolalar uchun esa

o'quv jarayonlari yuqori texnologiyali "Tabiat markazlari"da amalga oshiriladi. Finlyandiyada 2012-yil 1-mayda qabul qilingan "Chiqindilar to'g'risida"gi qonunning 8-bo'limiga muvofiq, chiqindi egalari chiqindilarni saralab yig'ish va qayta ishlatishga tayyorlashga majburdir. Mamlakatda maishiy chiqindilarning 93 foizi qayta ishlanadi, bu esa barqaror chiqindi boshqaruvi tizimini ko'rsatadi.

AQSh tajribasiga e'tibor qaratisa, yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari sifatida muqobil energiyani rivojlantirish masalasi ustuvor ahamiyat kasb etadi. 2030-yilga kelib, quyosh qurilmalari mamlakat energiya iste'molining 65 foizini ta'minlashi kutilmoqda. Davlat organlariga ushbu maqsadga erishish uchun zaruriy chora-tadbirlarni ishlab chiqish vazifasi yuklangan. Davlat rahbari ma'lum vaqt davomida nafaqat atrof-muhit holatini yaxshilash, balki ish o'rinlarini yaratish uchun toza texnologiyalarga sarmoya kiritish rejasini e'lon qilgan edi.

Rossiyada 15-aprel ekologik bilimlarni rivojlantirish kuni sifatida belgilangan. Ekologik milliy loyihaga ko'ra, 2030-yilgacha chiqindilarni saralab yig'ishni 100 foizga yetkazish hamda chiqindi poligonlar sonini ikki barobarga kamaytirish uchun aholining ekologik ongi va madaniyatini oshirishga katta e'tibor qaratiladi.

Singapur tajribasiga ko'ra, yashil qurilish ishlari alohida ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston energiya samaradorligi va barqaror shahar rivojlanishini yo'lga qo'yish uchun Singapurning yashil qurilish ishlarini namuna sifatida qabul qilishi mumkin. Singapur qat'iy qurilish me'yorlarini va yashil binolarni loyihalashni rag'batlantirish orqali resurslarni tejash va ekologik barqarorlikka erishgan. Bugungi kunda toza ichimlik suvi global muammoga aylangan. O'zbekistonda ham suv tanqisligi jiddiy masalaga aylanib, yildan-yilga keskin tus olmoqda. Shu bois, suv tanqisligini bartaraf etish maqsadida muayyan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu borada Singapurning "yashil" texnologiyalar, ko'kalamzorlashtirish va kommunal xo'jalik sohasidagi tajribasi namuna sifatida o'rganilmoqda.

Xitoy tajribasida 2020-yilda elektr energiyasining 15 foizini qayta tiklanadigan manbalardan olish va iqtisodiyotning uglerod zichligini 45 foizga kamaytirish rejalashtirilgan edi. Xitoy yashil texnologiyalarni rivojlantirish bo'yicha jadal qadam tashlagan davlatlardan biri hisoblanadi. Qattiq maishiy chiqindilarni boshqarish, chiqindilardan energiya ishlab chiqaruvchi va oqova suvlarni qayta ishlovchi zamonaviy korxonalar mamlakatda katta ahamiyat kasb etmoqda. Xitoy energiya tejash va qayta tiklanadigan energiya bilan bog'liq texnologiyalarga davlat sarmoyalarini AQSh va Yevropa Ittifoqiga qaraganda bir necha baravar ko'proq yo'naltirmoqda.

Janubiy Koreya so'nggi 10–15 yil davomida yalpi ichki mahsulotning 3–4 foizini "yashil" tarmoqlarni rivojlantirishga yo'naltirib, ko'plab ish o'rinlarini yaratishni maqsad qilgan. Milliy strategiya sifatida "yashil" rivojlanish konsepsiyasi qabul qilinib, sanoat, energetika, transport, chuchuk suvning muqobil manbalari va chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. So'nggi yillarda Janubiy Koreya ekologik innovatsiyalar asosida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni iste'mol qilishni rag'batlantirish uchun yashil to'lov kartalari tizimini joriy etdi. Shuningdek, shaxsiy transport o'rniga jamoat transportidan foydalanishni targ'ib qilishga e'tibor qaratilmoqda.

Yaponiya energiya manbai sifatida neftdan foydalanishni 40 foizga qisqartirishini e'lon qildi. Yevropa Komissiyasi esa 2025-yilgacha uglerod chiqindilarini 20 foizga kamaytirish va qayta tiklanadigan energiyadan foydalanishni 20 foizga oshirishni maqsad qilgan. Yaponiya kimyoviy vositalarsiz suv resurslarini tozalash va qayta ishlanadigan mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha ilg'or texnologik loyihalarni amalga oshirmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribani o'rganish jarayonida bir qancha muhim jihatlarga e'tibor qaratilishi lozim:

Issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish bo'yicha maqsadlarni belgilash, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish va samarali texnologiyalardan foydalanishni rag'batlantirish.

Iqtisodiyotning yashil tarmoqlarida ishlash uchun zaruriy kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash sohasida boshqa mamlakatlar tajribasini inobatga olish.

Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda xalqaro hamkorlar va tashkilotlar bilan faol hamkorlikni yanada kengaytirish.

O'zbekiston uchun barqaror rivojlanish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish bo'yicha zaruriy chora-tadbirlar tizimini takomillashtirish.

"Yashil" innovatsiyalarni joriy etish, qayta tiklanadigan energiya manbalari va energiya samarador texnologiyalarni joriy qilishga investitsiyalarni jalb qilishni kuchaytirish.

Umuman olganda, jahon tajribasini tahlil qilish asosida shuni ta'kidlash mumkinki, yashil iqtisodiyot mintaqalarda iqtisodiy rivojlanishni va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi. Yashil iqtisodiyot tarmoqlarida yangi ish o'rinlari yaratilishi orqali iqtisodiyotni rag'batlantiradi. Shu bilan birga, yashil iqtisodiyotga o'tish iqlim o'zgarishi, suv resurslarining tanqisligi, atrof-muhitning ifloslanishi va aholi salomatligi bilan bog'liq xavf-xatarlarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. UN Sustainable Development Goals. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/>
2. Кучеров А. В., Шибилева О. В. Концепция “зеленой” экономики: основные положения и перспективы развития // Молодой учёный. – 2014. – № 4. – С. 561–563.
3. Порфирев Б. “Зеленая” экономика: реалии, перспективы и пределы роста // Фонд Карнеги за международный мир. URL: http://carnegieendowment.org/files/WP_Porfiriev_web.pdf
4. Навстречу “зелёной” экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности / Штайнер А., Айрис Р., Бесса С. и др.: ЮНЕП/Грид Арендал, 2011. – С. 17.
5. Вахобов А.В., Хажобакиев Ш.Х. Яшил иқтисодиёт. Дарслик. – Тошкент: “Universitet”, 2020. – 262 б.
6. What is Green Economy? Here's a Simple Explanation. Sociology Group: Sociology and Other Social Sciences Blog (2020-yil 30-iyun). Qaraldi: 2021-yil 2-iyun.
7. Green Economy Roadmap. International Chamber of Commerce, 2012.
8. Комилова Н.К., Карабазов З.А. Муқобил энергия манбаларида фойдаланишнинг айрим назарий масалалари (Фарғона иқтисодий районида) // ЎзМУ хабарлари. 3/2-сон. – Тошкент, 2016. – Б. 222–225.
9. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги маълумотлари.
10. Pongrácz, E. 2002. Re-defining the Concepts of Waste and Waste Management: Evolving the Theory of Waste Management. Doctoral Dissertation. University of Oulu, Department of Process and Environmental Engineering.
11. <https://kun.uz/03056926>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

